

O‘PKA GIPERTENZIYASI RIVOJLANISHIGA QARAB TUG‘MA YURAK NUQSONI BILAN TUG‘ULGAN BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHI VA SOMATIK HOLATINI BAHOLASH

M. Sh. Rahmatillayeva¹

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938256>

Annotatsiya. Olib borilgan tadqiqotda biz tug‘ma yurak nuqsonini o‘pka gipertenzii bilan asoratlanib kechganda bolalarda qanday og‘irlik darajasida kechishi va bu holatlarni bolaning jismoniy rivojlanishiga qanday ta’sir qilganini o‘rgandik va taxlil qildik. Olingan natijalarga ko‘ra qon aylanish va nafas olish tizimidagi yetishmovchiliklar bolaning jismoniy rivojlanishiga, aniqroq aytsak oqsil yertishmasligining og‘ir darajalarini rivojlantirishga olib keladi.

Kalit so‘zlar: tug‘ma yurak nuqsoni, o‘pka gipertenzii, jismoniy rivojlanish, raxit, bronxopnevmoniya, anemiya, bolalar, oqsil-energetik yetishmovchilik.

Аннотация. В ходе исследования мы изучили и проанализировали степень тяжести врожденного порока сердца у детей, когда он осложняется легочной гипертензией, и как эти состояния повлияли на физическое развитие ребенка. По полученным результатам недостаточность кровообращения и дыхательной системы приводит к физическому развитию ребенка, а точнее к развитию тяжелых степеней белковой недостаточности.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, легочная гипертензия, физическое развитие, рахит, бронхопневмония, анемия, дети, белково-энергетическая недостаточность.

Abstract. In the course of the study, we studied and analyzed the severity of congenital heart disease in children, when it is complicated by pulmonary hypertension, and how these conditions affected the physical development of the child. According to the results obtained, circulatory and respiratory insufficiency leads to the physical development of the child, or rather to the development of severe degrees of protein deficiency.

Keywords: congenital heart disease, pulmonary hypertension, physical development, rickets, bronchopneumonia, anemia, children, protein and energy deficiency.

Mavzuning dolzarbligi. Tug‘ma yurak nuqsonlari (TYuN) yurak va katta tomirlar tuzilishining embryonal davrda anomal shakllanishi natijada rivojlanishi va gemodinamik kasalliklarning yuzaga kelishidir [1]. O‘zbekiston Respublikasi tug‘ilish darajasi yuqori hudud hisoblanib, bu kasallik esa dolzarb muammolardan biridir. Shunday qilib, har yili tug‘ilgan 450-500 ming bolaga 0,6-0,8% TYuN tashxisi qo‘yiladi. Ularning yarmidan ko‘pi o‘pka qon aylanishining og‘ir gipervolemii bilan yuzaga keladigan chap-o‘ng qon oqishi bilan bog‘liq nuqsonlardir [2, 3, 4,11].

Tug‘ma yurak nuqsonlarning chap-o‘ng oqimi bilan kechuvchi turida 10-35% hollarda o‘pka gipertenzii (O‘G) kuzatilib, bu nuqsonning tabiiy kechuvda rivojlanishi mumkin bo‘lgan eng xavfli va dahshatli asoratidir [5,18].

So‘nggi yillardagi ro‘yxatga olish ma‘lumotlari bolalarda O‘G bilan kasallanish darjasi va tarqalishini aniqlashga imkon berdi. Gollandiyada O‘G bilan kasallanish va tarqalish mos ravishda 1 million bolalar aholisiga 0,44 -0,7% ni tashkil qiladi. [7,8,10]. Shunga o‘xshash raqamlar Buyuk Britaniyada ham qayd etilgan: O‘G ning yillik kasalligi u yerda 1 millionga 0,48%, tarqalishi esa 1 millionga 2,1% ni tashkil qiladi [9,16,17].

Tug‘ma yurak nuqsonining gemodinamikasidagi birlamchi o‘zgarishlar bola tug‘ilganidan boshlab chap-o‘ng shunt hisobiga o‘pka arteryasining gipervolemiyasi rivojlanishiga olib keladi. O‘pka gipertenziasining klinik ko‘rinishi, yurak nuqsonining anatomiyasi qarab turli og‘irliklarda namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, Pediatrik O‘G ni TYuN bilan birlashtiradigan bir nechta xarakterli simptomlari mavjud. Tug‘ma yurak nuqsoni fonidagi O‘Gning asosiy belgilaridan nafas qisilishi, jismoniy mashqlar paytida charchoq (ovqatlanish, yig‘lash), vazn qo‘shishdan orqada qolish, bolaning jismoniy rivojlanishining kechikishi. [6,7,8,10].

Klinik holatni to‘g‘ri baholash O‘G ning progressivlanishini nazorat qilish va davolashni korrektsiyalash uchun olib boriladi. Kasallikning og‘irligini aniqlash 2013 yilda Nissada o‘pka gipertenziasini bo‘yicha 5-jahon simpoziumida ishlab chiqilgan mezonlarga muvofiq amalga oshiriladi. [11,12].

O‘G – surunkali kechuvchi, progressivlanib boruvchi yurak-o‘pka kasalligi bo‘lib, prognozi yomon. Asosiy patomorfologik ko‘rinishi o‘pka vaskulopatiyasi bo‘lib, u o‘pka tomirlarining konsentrik remodellashishi bilan xarakterlanib, tomirni to‘liq obliteratsiyasiga olib kelishi natijasida doimiy patologik vazokonstriksiyaning rivojlanishi, pleksiform o‘zgarishlarning shakllanishi va perivaskulyar yallig‘lanish reaksiyalarining qo‘shilishi bilan birga keladi [13,14,15].

Tadqiqotning maqsadi. O‘pka gipertenziasini tug‘ma yurak nuqsonlari bilan tug‘ilgan bolalarning jismoniy va somatik holatini baholashdan iborat.

Material va uslublar. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasining bolalar kardiorevmatologiyasi va kardioxirurgiya bo‘limlarida 2019 yildan 2022 yilgacha bo‘lgan davrda tug‘ma yurak nuqsonlari bo‘lgan 139 ta bola tekshirildi va dinamik nazorat ostida bo‘ldi.

Ushbu tadqiqot klinik, tasodifiy bo‘lmagan, istiqbolli, qisman retrospektiv, epidemiologik bo‘lmagan kuzatuv xususiyatiga ega edi. Tadqiqot davomida 2 ta guruhga ajratildi: asosiy guruh - TYuN fonida O‘G bilan kasallangan 94 ta bemorlar (o‘rtacha $2,4 \pm 1,6$ yosh [5; 0,1]), ular orasida 47 ta qiz (50%) va 47 ta o‘g‘il (50%) bolalar; taqqoslash guruhida O‘G bo‘lmagan TYuN bilan kasallangan 45 nafar bemorlar (o‘rtacha $2,2 \pm 1,4$ yosh [5; 0,]), ular orasida 34 ta qiz (69%) va 11 ta o‘g‘il (31%) bolalar. Nazorat guruhi 20 nafar sog‘lom bolalar (o‘rtacha $3,1 \pm 1,5$ yosh [5; 0,6]), ulardan 10 nafar qiz (50%) va 10 nafar o‘g‘il (50%) bolalardan iborat edi.

O‘G darajasini aniqlashda, TYuN fonida O‘G bilan kasallangan bolalar orasida IV - daraja 35,1% (94 boladan 33 tasida) bilan ustunlik qildi. O‘G ning 1- darajasi undan 3,2 baravar kam uchradi va 11,7% ni tashkil etdi (94 boladan 11 tasida; $p < 0,05$). II daraja O‘G – 21,3% (94 boladan 20 nafari) ni va III – daraja 31,9% ni tashkil qildi. Tadqiqot 3 bosqichda o‘tkazildi: birinchi bosqichda klinik, instrumental va laboratoriya tekshiruvlarga asoslanib, TYuN tashxisi qo‘yilgan bolalar aniqlandi.

O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash vazirligining 2007-yil 30-martdagi 145-son buyrug‘i (monitoring anketasi) bilan tasdiqlangan JSST standartlari bo‘yicha bolalarning o‘shishi va rivojlanishi monitoringini o‘tkazish va baholash uchun o‘shish va rivojlanish egri chiziqlaridan foydalanildi.

Yurakning rentgenogrammasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri va ko‘rsatmalarga ko‘ra yon proektsiyasida, Yu. N. Konstantinov tomonidan taklif qilingan (1963) tavsiyasiga muvofiq, pnevmoniya infiltratsiyasining turi va morfologiyasi baholandi; pnevmatizatsiyaning notekisligi; interstitsial o‘zgarishlarning mavjudligi; kardiotoraks indeks qiymatiga ko‘ra - kardiomegaliya va o‘pka arteriyasining bo‘rtib chiqishi kuzatildi.

Natijalar. TYuN bilan kasallangan bolalarda antropometrik o‘lchovlar va o‘rtacha rivojlanish darajasini JSST standartlari bilan qiyosiy jihatdan tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, jismoniy rivojlanish darajasi -1SO dan-3SO gacha aniqlanib, past jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlariga mos keldi (1-rasm). TYuN fonida O‘G bo‘lgan bolalarda o‘shishning past ko‘rsatkichlari qayd etildi, O‘G klinik kechishining og‘irligi bilan past bo‘ylik bolalarning uchrash chastotasi oshdi. Baland bo‘ylik asosiy guruhdagi bolalarda ham, taqqoslash guruhidagi bolalarda ham sezilarli darajada kam uchraydi.

1-rasm. Tekshirilgan bolalarda bo‘y o‘shish/yosh ko‘rsatkichlari

Tekshirilgan bolalar orasida tana vazn ko‘rsatkichlarini tahlil qilishda, TYuN bo‘lgan va nazorat guruhidagi bolalarda tana vaznining notekis o‘shishini ko‘rsatdi (2-rasm).

2-rasm. Tekshirilgan bolalar orasida vazn/yoshga muvofiqlik ko‘rsatkichlari

Taqdim etilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, TYuN bilan og‘rigan bolalarda tana vaznining yetishmasligi eng ko‘p qayd etildi, bu esa O‘G klinik kechishining og‘irligi bilan bog‘liq. Shunday qilib, 1- kichik guruhidagi bolalarda tana vaznining o‘rtacha ko‘rsatkichlari 46,7% hollarda, 2 - kichik guruhida – 35,5%, 3- kichik guruhida – 27,3% da qayd etilgan. Past tana vazni - 2SO - 3SO oralig‘idagi ko‘rsatkichlar 2- kichik guruhida 6,4% va 3- kichik guruhida

21,2% qayd etilgan. Bu esa O‘G klinik kechishining kuchayishiga qarab past vazn ko‘rsatkichlarini chastotasi oshishini ko‘rsatdi.

Tug‘ma yurak nuqsonlari bo‘lgan bolalarda ortiqcha vazn va semirishdan ko‘ra, surunkali ovqatlanish yetishmovchiligi ko‘p uchradi. O‘G darajasiga qarab, oqsil energetik yetishmovchilik ko‘rsatkichlari chastotasining ko‘payish tendentsiyasi sezilarli, 3 - kichik guruhidagi bolalarda esa 30,3% uchradi (3-rasm).

3-rasm. Tekshirilgan bolalar orasida VBI/yosh ko‘rsatkichlari

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, TYuN bilan og‘rigan bolalarning 71,2% hollarda VBI ko‘rsatkichlari JSST tomonidan yoshga qarab me‘yoriy qiymatlar doirasida qayd etilgan. Oqsil energetik yetishmovchilik ko‘pincha TYuN fonida O‘G bo‘lgan bolalarda qayd etilgan, O‘G darajasining oshishiga qarab oqsil energetik yetishmovchilik ko‘rsatkichlari ham oshgan. Shunday qilib, 3 - kichik guruhidagi bolalarda og‘ir va o‘ta og‘ir oqsil energetika yetishmovchilik ko‘rsatkichlari 2 - kichik guruhidagi darajaga nisbatan kamroq (6,5%) qayd etilgan – 30,3% ($p < 0,01$), 1- kichik guruhida esa oqsil energetik yetishmovchilik bo‘lgan bolalar qayd etilmagan.

Somatik holatni o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, raxit belgilari asosiy guruhdagi bolalarning 68% va taqqoslash guruhda 57,7%, nazorat guruhida esa 25% aniqlangan. (1-jadval).

1-jadval

TYuN bilan kasallangan bolalarda O‘G mavjudligiga qarab somatik holatining xususiyatlari

Somatik holat	AG, n = 94		TG, n = 45		NG, n = 20	
	n	%	n	%	n	%
Oziqlanishda oqsil energetik yetishmovchilik	55	58,5	21	46,6	2	10
Raxit	64	68	26	57,7	5	25
Anemiya	60	63,8	27	60	1	5
Bronxopnevmoniya	41	43,6	14	31,1	0	0

Asosiy guruhdagi o‘rganilayotgan bolalarda tez-tez kasallanish, ishtahaning pasayishi, nam yo‘tal va immunitet tanqisligi belgilari kuzatildi, keyinchalik bronxopnevmoniya rivojlandi. Bronxopnevmoniya AG bo‘lgan bolalarining 43,6%, taqqoslash guruhidagi bolalarda 31,1 % uchradi. Ushbu ko‘rinishlarning patogenetik mexanizmi kichik qon aylanish doirasining buzilishi va o‘pkada qonning dimlanishi bilan bog‘liq. Anemiya ikkala guruhda ham deyarli bir xil foizda uchradi.

Xulosa. Shunday qilib, TYuN fonida O‘G bo‘lgan bolalarning jismoniy rivojlanishidan orqada qolish, o‘shishning sustlashishi va tana vaznining yetishmasligi bilan namoyon bo‘ldi,

TYuN fonida O‘G bo‘lgan bolalarda og‘ir klinik kichish rivojlanishi bilan ortib borayotgan oqsil energiya yetishmovchilikning yuqori foizi qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Алгоритм диагностики гипертензионной сосудистой болезни легких, ассоциированной с врожденными пороками сердца / С. В. Горбачевский, А. А. Шмальц, М. В. Белкина [и др.] // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. - 2015. - Т. 16, № 3. - Р. 12.
2. Архипова, О.А. Роль антагониста рецепторов эндотелина бозентана в современной стратегии лечения пациентов с легочной артериальной гипертензией / Архипова, О.А., Мартынюк, Т.В. // Системные гипертензии. - 2018. - Т.15, №2. - С.48-59.
3. Абдурахманова Д.Ф., Акрамова Х.А. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ, ОБМЕНА БЕЛКА И МАКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 286-291.
4. Акрамова Х.А., Ахмедова Д.И. Роль плацентарного фактора роста в рождении новорожденных с низкой массой тела //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2020. – Т. 65. – №. 4. – С. 226-226.
5. Акрамова Х.А. НЕЙРОТРОПНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА И ПАТОЛОГИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 229-234.
6. Ахмедова Д.И., Акрамова Х. А. Факторы риска рождения детей с малой массой тела //EDITORIAL BOARD. – 2022. – С. 244.
7. Акрамова Х.А. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020. – 2020. – С. 150-155.
8. Глушко Л.А., Шмальц А.А. Оценка состояния кардиореспираторной системы при легочной гипертензии, ассоциированной с врожденными пороками сердца. Креативная кардиология. 2021; 15 (2): 167–79. DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-2-167-179.
9. Горбачевский С. В., Шмальц А. А. Гипертензионная сосудистая болезнь легких, ассоциированная с врожденными пороками сердца. В кн.: Детская кардиохирургия. Руководство для врачей. М., 2016: 83350.
10. Камилова А. Т. и др. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ЭНТЕРОКОЛИТА, ИНДУЦИРОВАННОГО БЕЛКАМИ ПИЩИ У ДЕТЕЙ //Здоровье матери и ребенка. – 2015. – №. 3. – С. 11-14.
11. Идиопатическая легочная артериальная гипертензия у детей с дефектом межпредсердной перегородки (морфологическая характеристика) / А. И. Горчакова, Р. А. Серов, С. В. Горбачевский [и др.] // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. - 2017. - Т. 18, № 5. - С. 479-488.
12. Идиопатическая легочная артериальная гипертензия у детей с дефектом межпредсердной перегородки (морфологическая характеристика) / А. И. Горчакова, Р. А. Серов, С. В. Горбачевский [и др.] // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. – 2017. – Т. 18, № 5. – С. 479–488.;

13. Мартынюк, Т. В. Актуальные вопросы современной комбинированной специфической терапии легочной артериальной гипертензии: за и против / Т. В. Мартынюк, С. В. Наконечников, И. Е. Чазова // Медицинский совет. - 2017. - № 5. - С. 10-18.
14. Педиатрическая гипертензионная сосудистая болезнь легких, ассоциированная с врожденными пороками сердца. Клинические рекомендации по диагностике и лечению / Ассоц. сердечно-сосудистых хирургов России, Ассоц. детских кардиологов России; подгот. Л. А. Бокерия (пред.) [и др.]. - М.: НЦХСС им. А. Н. Бакулева, 2015. - 51 с.
15. Саперова Е.В., Вахлова И.В. Врожденные пороки сердца у детей: распространенность, факторы риска, смертность. Вопросы современной педиатрии, 2017; 16 (2): 126–133. doi: 10.15690/vsp.v16i2.1713
16. Трунина, И. И. Резидуальная легочная артериальная гипертензия у детей после радикальной коррекции врожденных пороков сердца / И. И. Трунина, М. А. Школьникова, А. С. Шарыкин // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2017. - Т. 96, № 3. - С. 166-172.
17. Турдиева Д. Э., Алиева Н. Р., Табибова М. В. внебольничная пневмония у детей раннего возраста // Медицина: теория и практика. – 2019. – Т. 4. – №. 5. – С. 550-550.
18. Beghetti, M. The challenges in paediatric pulmonary arterial hypertension / M. Beghetti, R. M. Berger // Eur. Respir. Rev. - 2014. - Vol. 23, № 134. - P. 498-504.